

Список використаних джерел

1. Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., Радванов С.В. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів. К. : Вид-во «Академпрес», 2010. 272 с.
2. Віннік Н.В. Геолого-економічна оцінка залізистих кварцитів докембрію для розробки підземним способом: Автореф. дис. ... к. геол. н. К. : 2011. 26 с.
3. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. н. проф. В.В. Дубичинського. Х. : ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с.
4. <https://taxlink.ua/ua/analytics/252-16/shho-take-geologo-ekonomichna-ocinka/>.
5. <http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/>.
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізні_руди.
7. Бодюк А.В. Економічні аспекти двоїстості визначень залізистих кварцитів та їх родовищ. Геоекологія та охорона праці. Випуск 30. 2016. С. 160 – 171.

References

1. Rudko H.I., Plotnikov O.V., Kurylo M.M., Radovanov S.V. Ekonomichna heolohiya rodovyshch zalizystykh kvartsytiv. K. : Vyd-vo «Akadempres», 2010. 272 s.
2. Vinnik N.V. Heoloho-ekonomichna otsinka zalizystykh kvartsytiv dokembriyu dlya rozrobky pidzemnym sposobom: Avtoref. dys. ... k. heol. n. K. : 2011. 26 s.
3. Suchasnyy tлумachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: 50000 sliv/ Za zah. red. d-ra filol. n. prof. V.V. Dubichynskoho. KH. : VD «SHKOLA», 2006. 832 s.

4. <https://taxlink.ua/ua/analytics/252-16/shho-take-geologo-ekonomichna-ocinka/>.
5. <http://kopalni.com/zalizna-ruda-korisni-kopalini/>.
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Залізні_руди.
7. Bodyuk A. V. Ekonomichni aspekty dvoystosti ty vyznachen zalizystykh kvartsytiv ta yikh rodovyshch. Heoekolohiya ta okhorona pratsi. Vypusk 30. 2016. S. 160 – 171.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н. старший науковий співробітник, науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси»
ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.
e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., старший научный сотрудник, научный руководитель Научно-исследовательского заведения «Ресурсы»
e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of economic sciences, senior research worker, scientific leader of Research establishment «Resources»
e-mail: g2030@ukr.net

УДК 640.43

ПІДДУБНИЙ В.А.
ТАРАСЮК Г.М.
ЧАГАЙДА А.О.
КРАСНОЖОН С.В.

Економічний та соціальний аспекти використання культивованих харчових продуктів в закладах індустрії гостинності

Предмет дослідження – використання для приготування їжі у закладах ресторанного господарства культивованих харчових продуктів.

Метою дослідження є аналіз перспектив використання для виробництва харчової продукції у закладах індустрії гостинності продуктів, отриманих шляхом культивування.

Методологія проведення роботи – системний підхід, який передбачає комплексне вивчення індустрії гостинності, метод фінансового аналізу, метод статистичної обробки економічних даних, метод оптимального управління (при формуванні висновків та рекомендацій).

Результати роботи – базуючись на позитивному міжнародному досвіді визначено позитивні аспекти впровадження нових моделей виробництва окремих видів культивованої продукції для закладів ресторанного господарства.

Висновки – встановлення необхідного технологічного обладнання дозволить забезпечити найрізноманітнішою ексклюзивною продукцією, що зменшить негативний вплив на екологію.

Ключові слова: сфера харчування, інновації, технології, виробництво, господарство, обсяги реалізації, конкурентноспроможність.

ПОДДУБНЫЙ В.А.
ТАРАСЮК Г.М.
ЧАГАЙДА А.О.
КРАСНОЖОН С.В.

Экономический и социальный аспекты использования культивируемых пищевых продуктов в учреждениях индустрии гостеприимства

Предмет исследования – использование для приготовления пищи в заведениях ресторанного хозяйства культивированных пищевых продуктов.

Цель статьи – анализ перспектив использования для производства пищевой продукции в заведениях индустрии гостеприимства, полученных путем культивирования.

Методология проведения работы – системный подход, который предусматривает комплексное изучение деятельности индустрии гостиниц, метод финансового анализа; метод статистической обработки экономических данных и метод оптимального управления (при формировании выводов и рекомендаций).

Результаты работы – основываясь на позитивном международном опыте выявлены позитивные аспекты внедрения новых моделей производства отдельных видов культивированной продукции для ресторанного хозяйства.

Выводы – установка необходимого технологического оборудования позволит обеспечить разнообразной эксклюзивной продукцией, что позволит уменьшить негативное влияние на экологию.

Ключевые слова: сфера питания, инновации, технологии, производство, хозяйство, объемы реализации, конкурентоспособность.

PIDDUBNIY V.A.
TARASIUK H.M.
CHAHAYDA A.O.
KRASNOZHON S.V.

Economic and social aspects of the use of cultivated food products in the hospitality industry

The subject of the study – used of cultivated food products for cooking in catering establishments.

The purpose of the article – analysis of the prospects for use for the production of food products in the establishments of the hospitality industry, obtained through cultivation.

Methodology of work – is a systematic approach, which involves a comprehensive study of the hospitality industry, the method of financial analysis, the method of statistical processing of economic data, the method of optimal management (in formulating conclusions and recommendations).

Total of work – Based on the positive international, the positive aspects of the introduction of new models of production of certain types of cultivated products for the restaurant industry have been identified.

Conclusions – installation of the necessary technological equipment will provide a variety of exclusive products, which will reduce the negative impact on the environment.

Keywords: nutrition, innovations, technologies, production, economy, sales volumes, competitiveness.

Постановка проблеми. Індустрія гостинності має значний вплив на навколишнє середовище, що пов'язано також із зростанням споживання харчових продуктів. Складність узагальнення впливу виготовлення харчових продуктів на навколишнє середовище обумовлена тим, що різні

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

господарства мають різну ефективність, але беззаперечним є той факт, що виробництво продукції тваринного походження має в рази більший вплив на екологію, порівняно із вирощуванням овочевої сировини. Зменшенню цих негативних впливів може посприяти використання для приготування їжі у закладах ресторанного господарства культивованих харчових продуктів, але цей крок є доволі ризиковим і помилка може зумовити виникнення кризового стану у бізнесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання, що розкривають різноманітні аспекти використання культивованих харчових продуктів висвітлено у працях К. Фаустмана, О. Хоккетта, М. Зігріста, Т. Бен-Арье [1;2;3;4]. Автори роблять акцент на тому, що багато проблем, пов'язаних із виробництвом м'яса, можна вирішити шляхом нових технологій вирощування клітин тварин, а не самих тварин. Разом із тим, потенційні споживачі ще не готові до сприйняття таких продуктів і потенційно корисні в довгостроковій перспективі технології культивування м'яса мають перешкоди із просуванням на ринок.

Виклад основного матеріалу. Для потреб ресторанного господарства використовується велика кількість продуктів, що створює значне навантаження на навколишнє середовище, адже лише 9,0% у перерахунку на енергію і 7,6% – на білок, із загальної сільськогосподарської продукції, споживається у їжу [5]. Окрім того, для виробництва 1 кг тваринного білка в середньому по-

трібно 4 кг рослинного білка для молока, 2,7 кг – для курки, 5,4 кг – для свинини і від 10,3 до 11,8 кг – для яловичини [6].

Разом із тим, переїдання також додає не менший, ніж харчові відходи, негативний внесок у навантаженні на навколишнє середовище і перехід до більш рослинних дієт, які відповідають стандартним дієтичним рекомендаціям, може не лише зменшити втрати продовольчої системи, а і знизити глобальну смертність на 6...10% і викиди парникових газів, що пов'язані з харчовими продуктами, на 29...70% в порівнянні зі стандартним прогнозом на 2050 рік [7].

За останнє десятиліття більше півсотні стартапів прагнули зробити м'ясо, вирощене на клітинних культурах, одночасно смачним і доступним, з кінцевою метою переконати споживачів відмовитися від звичайного м'яса. Подібно виробникам альтернатив м'яса на рослинній основі, такі стартапи, як Eat Just, Future Meat Technologies і Memphis Meats, підтримувані Біллом Гейтсом, стверджують, що їхні продукти корисніші для здоров'я споживачів і краще для навколишнього середовища [8]. Це призвело до зростання інвестицій у виробництво альтернативних білків (див. рисунок), адже в останні роки з'явилась реальна перспектива швидкого масового виробництва такої продукції.

Висока вартість виробництва є однією із основних перешкод на шляху до успіху галузі. Д. Пайн (B. Joseph Pine) вважає, що споживачів турбують лише три речі: ціні, ціна та ціна. І тому

Тенденції венчурних інвестицій у виробництво альтернативних білків [8].

бізнес повинен впроваджувати нововведення в споживчий досвід, який має стати незабутнім для клієнтів [8]. У 2013 році гамбургер від голландського стартапу Mosa Meat коштував 250 000 євро, але з роками витрати значно знизились, в тому числі за рахунок зростання масштабів виробництва, і у 2018 році створений в Ізраїлі у лабораторних умовах стек обійшовся вже у 50 доларів [9]. У грудні 2020 року, отримане в лабораторії американським стартапом Eat Just, м'ясо курки увійшло до складу інноваційного меню ресторану «1880» у Сінгапурі після того, як продовольче агентство країни схвалило продаж культивованого м'яса. Загалом, уряду Сінгапуру потрібно було більше двох років для ухвалення рішення, адже питання безпеки щодо якості клітинної лінії і процесу виробництва вимагали довготривалих перевірок. Процес виробництва м'яса курчати стартапом Eat Just займає близько 14 діб, в той час як традиційний спосіб вирощування курки – близько 45 діб. Технологія культивованого м'яса починається з невеликої кількості тваринних клітин, які отримують поживні речовини, такі як амінокислоти, вуглеводи, мінерали, жири та вітаміни – ті ж типи поживних речовин, які необхідні тваринам для зростання і розмноження, після чого клітини швидко перетворюються в м'ясо у біореакторі [10].

Не менш швидкими темпами займається просуванням на ринок культивованого м'яса стартап SuperMeat (Ізраїль), який відкрив, в безпосередній близькості від своєї лабораторії у передмісті Тель-Авіва, ресторан The Chicken, в якому безкоштовно, лише за відгук у соціальних мережах, подають вирощене в лабораторних умовах з живих клітин куряче м'ясо. Продукцію іншого виробника, стартапу Alerp Farms, скуштував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час презентації плану національної політики GFI Israel (детальна дорожня карта по перетворенню Ізраїлю в глобального лідера по альтернативним білкам) [11].

Звіт RethinkX про майбутнє продовольства та сільського господарства передбачає глибокі та швидкі зміни з моменту першого одомашнення рослин і тварин десять тисяч років тому. Ці зміни, в першу чергу, стосуються продуктів з високим вмістом білків, адже їх вартість знизиться, порівняно із існуючими на теперішній час тваринними білками, у 5 разів до 2030 року і у 10 разів – до 2035 року. Ці нові білкові продукти бу-

дуть перевершувати нині існуючі природні білки за смаком, вмістом поживних речовин, корисними властивостями для організму людини та неймовірною різноманітністю. Згідно із цим прогнозом, до 2030 року продукти харчування будуть більш якісними і коштуватимуть удвічі менше, ніж продукти тваринного походження. Вплив таких змін на промислове тваринництво призведе до скорочення поголів'я корів у США на 50%, а тенденції по вирощуванню курей, свиней і риб підуть за аналогічною траєкторії. Це призведе до банкрутства тих, хто займається вирощуванням і переробкою тварин, а також для всіх галузей, які підтримують і забезпечують сектор (добрива, обладнання, ветеринарні послуги тощо). В результаті швидкого прогресу в точній біології, який дозволив досягти значних успіхів в процесі прецизійної ферментації, що дозволяє програмувати мікроорганізми для виробництва практично будь-яких складних органічних молекул, буде досягнуто значне поліпшення якості нової продукції, що різко контрастує з моделлю промислового тваринництва, яка майже досягла своїх меж з точки зору масштабу, охоплення та ефективності. Ці нові досягнення вже об'єднуються з абсолютно новою моделлю виробництва, Food-as-Software, в якій окремі молекули, розроблені вченими, завантажуються в бази даних – молекулярні кулінарні книги, які інженери з харчових продуктів в будь-якій точці світу можуть використовувати для розробки продуктів у спосіб, яким розробники програмного забезпечення створюють додатки [12].

Перехід на культивовані продукти дозволить уникнути 20%-го збільшення глобального водокористування в сільському господарстві до 2050 року, яке передбачено у прогнозі ООН, адже і так у багатьох місцях світу споживання води вже практично вичерпано. Разом із тим, запровадження будь-якої технології передбачає певну послідовність взаємодії енергетичних і матеріальних потоків. Поняття таких явищ, як зворотній і циклічний процес могли би бути визначені як такі, що багатократно характеризуються співпадінням механічних, термодинамічних або інших фізичних координат з певною частотою. Створення більшості технічних і технологічних систем, використовуваних людством, також вимагає присутності енергетичних компенсаторів. Взаємозалежність фізичного і біологічного світів лежить в основі концепції екосистеми, до якої входять не лише комплекс

організмів, але і весь комплекс фізичних параметрів, утворюючих середовище біома.

Наслідком існування первинного енергетичного потенціалу сонячного опромінення є створення безперервного енергетичного потоку в екосистемі, термодинамічні параметри, спрямованість і енергетичні різновиди яких синхронізовані зі швидкістю обертання Землі навколо власної осі. Локальні енергетичні потоки, що сприймаються у формі безперервної біжучої енергетичної хвилі, змінні за своїми термодинамічними показниками і, навіть, за знаком. Це означає циклічний характер зміни термодинамічних, біохімічних, біологічних та інших параметрів екосистеми у різних формах перехідних процесів. Наслідком перехідних енергетичних процесів і потоків є формування відповідних матеріальних потоків мас речовин і середовищ, у тому числі і на рівнях фазових переходів, колообігів і, нарешті, на рівнях відносно стабільних загальних параметрів екосистеми. З огляду на природні колообіги створення сучасних технологій синтезу продуктів харчування повинно забезпечувати в кінцевому результаті якомога більше наближення перетворень до складових у формі мінеральних з'єднань, при цьому шляхи подібних трансформацій можуть бути різними і майже екзотичними. Непередбачувані наслідки майже завжди приводять нанівець усі зусилля людини підкорити собі складну систему стримувальних і зрівноважувальних механізмів, що забезпечують стабільність у природі. Оскільки діяльність людини продовжує мати все більш чутливі впливи на навколишнє середовище, втручання в природу стає все більш складним і важким, а виявлення і використання основних екологічних принципів – все більш важливим для збереження життя, у тому числі і життя самих людей.

Окрім проблем, пов'язаних із економічною складовою запровадження у масове виробництво культивованого м'яса, існує значне несприйняття потенційними споживачами продуктів, отриманих відмінним від традиційного способом через можливі потенційні ризики для здоров'я людини. Для просування на ринок м'яса, отриманого за допомогою тканинної інженерії, використовують різні назви для продукту та аналізують зацікавленість потенційних споживачів. Слова настільки важливі, що існує ціла індустрія харчового маркетингу, яка намагається зрозуміти, які назви, зображення або зазначені інгредієнти з найбільшою ймовірністю заохотять клієнтів придбати продукт і от-

римати від нього задоволення. У світі харчових продуктів зміна назви або опису може вплинути на кількість продажів: найбільшу зацікавленість і сприйняття споживачами викликає використання слів «безпечний» та «чистий».

За останнє десятиріччя кількість білків у раціоні людей, через покращення якості життя, постійно зростала разом із зменшенням споживання овочів і цільнозернових продуктів і тепер свіжі фрукти стали відносно дорогими, у порівнянні із переробленими вуглеводами та жирами. Це твердження не стосується бідних країн світу, де додатковий білок, отриманий шляхом культивування, може покращити загальний раціон харчування

Висновки

Сучасний стан технологій дозволить у найближчому майбутньому виготовляти різними підприємствами дрібні партії м'ясних продуктів, отриманих шляхом культивування. Значне промислове виробництво продукції є більш складним завданням через пошук дешевих джерел, що можуть використовуватись в якості поживного середовища. Сприйняття споживачами культивованого м'яса лише за рахунок його економічних показників без позитивних екологічних наслідків для навколишнього середовища видається мало ймовірним.

Список використаних джерел

1. Faustman, C. Cell-based meat: the need to assess holistically / C. Faustman, D. Hamernik, M. Looper, S.A. Zinn // *Journal of Animal Science*, 2020. Volume 98, Issue 8, skaa177. DOI: 10.1093/jas/skaa177.
2. Hocquette A., Lambert C., Siquin C., Peterloff L., Wagner Z., Bonny S.P.F., Lebert A., Hocquette J.F. (2015) Educated consumers don't believe artificial meat is the solution to the problems with the meat industry. *Journal of Integrative Agriculture*. Vol. 14, Issue2, P. 273–284.
3. Siegrist, M. Perceived naturalness and evoked disgust influence acceptance of cultured meat / M. Siegrist, B. Sütterlin, C. Hartmann // *Meat Science*. 2018. Vol. 139. P. 213–219.
4. Ben-Arye T. Tissue Engineering for Clean Meat Production / T. Ben-Arye, S. Levenberg // *Front. Sustain. Food Syst.* 18 June 2019. DOI: 10.3389/fsufs.2019.00046
5. Alexander, P. Losses, inefficiencies and waste in the global food system / P. Alexander, C. Brown, A. Arneeth, J. Finnigan, D. Moran, M.D.A. Rounsevell // *Agricultural Systems*. 2017. Vol. 153. P. 190–200.

6. Sebek L.B.J. De humane eiwitbehoefte en eiwitconsumptie en de omzetting van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit. Human protein requirements and protein intake and the conversion of vegetable protein into animal protein / L.B.J. Sebek, E.H.M. Temme // Lelystad: Animal Sciences Group, Wageningen UR. 2009. 19 p.

7. Singapore issues first regulatory approval for lab-grown meat to Eat Just. [Eleutronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://www.cnbc.com/2020/12/01/singapore-issues-first-regulatory-approval-for-lab-grown-meat-to-eat-just.html>.

8. Using fermentation technologies to create whole-muscle cuts of alternative meat products has the potential to open up a major market opportunity. [Eleutronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu: https://drive.google.com/file/d/1B3yF5IC5udC3qBQfrusE_Hzd6Fx_CvTZ/view.

9. This restaurant will be the first ever to serve lab-grown chicken (for \$23) [Eleutronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://www.cnbc.com/2020/12/18/singapore-restaurant-first-ever-to-serve-eat-just-lab-grown-chicken.html>.

10. The first head of government to taste cultivated meat takes modern-day space race to new heights. [Eleutronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://www.gfi.org/blog-cultivated-meat-tasting-israel>.

11. We are on the cusp of the fastest, deepest, most consequential disruption of agriculture in history. [Eleutronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://www.rethinkx.com/food-and-agriculture>.

12. The United Nations world water development report, 2016: Water and jobs: facts and figures. [Eleutronnyi resurs]. – Rezhyim dostupu: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244041>.

Дані про авторів

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: profpod@ukr.net

Тарасюк Галина Миколаївна,

д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка».
e-mail: galinatar@ukr.net.

Чагайда Андрій Олегович,

к.т.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Державного університету «Житомирська політехніка»
e-mail: andrey11081968@ukr.net.

Красножон Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: svelte@ukr.net

Данные об авторах

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово-экономический университет
e-mail: profpod@ukr.net

Тарасюк Галина Николаевна,

д.э.н., профессор, декан факультета бизнеса и сферы обслуживания Государственного университета «Житомирская политехника».
e-mail: galinatar@ukr.net.

Чагайда Андрей Олегович,

к.т.н., доцент кафедры туризма и отельно-ресторанного дела Государственного университета «Житомирская политехника»
e-mail: andrey11081968@ukr.net.

Красножон Светлана Владимировна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контролингу ГВУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
e-mail: svelte@ukr.net

Data about the authors

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry Kyiv National Trade and Economics University
e-mail: profpod@ukr.net

Halyna Tarasiuk,

Dr Sc. in Economics, Professor, Dean of the Faculty of Business and Service Sector Zhytomyr Polytechnic State University
e-mail: galinatar@ukr.net

Andrii Chahaida,

PhD (Technical) Associate Professor of the department of tourism and hotel and restaurant business Zhytomyr Polytechnic State University
e-mail: andrey11081968@ukr.net.

Svitlana Krasnozhan,

candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: svelte@ukr.net